

Noyabr, 2025-Yil

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNI KASBKA YO'NALTIRISHDA
OQITUVCHILARNING PEDAGOGIK - PSIXOLOGIK JIHATDAN TA'SIRI

G.R. Kutlimuratova

Ajiniyoz nomidagi Nukus mamlakatlik pedagogika instituti

Pedagogika-psixologiya va ijodiy ta'lim fakuleti umumiy pedagogika kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17753281>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilar kasbni tog'ri tanlashda o'qituvchining o'rni, pedagogik - psixologik jihatdan ta'siri haqida yoritilib o'tildi. Shu bilan birga kasb klassifikatsiyasida yoritilib berilgan.

Kalit sózlar: Kasb, o'qituvchi, psixologik talablar, professiografiya, kasb klassifikatsiyasi, psixologik jarayonlar.

Kasb - inson ish faoliyatining ma'lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan faoliyat turi, sohasi, hunardir. Kasbni to'g'ri tanlash - inson turmushida muhim qadamdir, yosh avlodning butun hayotidagi muvaffaqiyat ko'p jihatdan kasbning qanchalik to'g'ri tanlanishiga bog'liq.

Kasbni to'g'ri tanlash har bir maktab o'quvchisining qiziqishiga, mayliga, qobiliyatiga va imkoniyatlariga mos bo'lishi kerak.

Kasbiy faoliyat insonning shaxs sifatidagi kamolotida hal qiluvchi omillardan biri ekan, kasb tanlashni dolzarb ijtimoiy muammo deb tushunish o'rinli bo'ladi. Har qanday murakkab qarorni qabul qilishda bo'lganidek kasbiy tanlovni amalga oshirishda adashmaslik uchun odam tajribali pedagogik-psixologik tayyorgarlik ko'rgan mutaxassislariga muhtoj bo'ladi. Pedagog-psixolog o'qituvchilar, amaliyotchi psixologlarni shu yo'nalishda yoshlarga yordam berishga qodir mutaxassis bo'lib shakllanishida "Kasbga yo'naltirish va kasb tanlash asoslari" faniga oid bilimlarning ahamiyati kattadir. O'qituvchi faoliyatining vazifasi o'quvchilarning ijtimoiy borliqni ongli va faol idrok etishga yo'naltirilgan faoliyatlarini boshqarishdan iboratdir.

O'qituvchi - bu o'sib borayotgan avlod va jamiyat o'rtasidagi vositachidir. U jamiyatni ishongan insoni, shaxsidir.

Hozirgi vaqtda yuksak kasbga ega bo'lgan, ya'ni o'z fanini yaxshi bilgan, shuningdek chuqur metodologik va pedagogik - psixologik tayyorgarlikka ega bo'lgan, zukko, ijodkor, asli ziyoli va tashabbuskor o'qituvchilar zamonamizga zarurdir.

O'qituvchi kasbga yo'naltirar ekan o'z pedagogik faoliyatining subyektivi sifatida va o'quvchilar bilan ishlovchi shaxs sifatida quyidagi psixologik talablarga javob berishi zarur:

- Bolalarga nisbatan mehrlil bo'lish;
- Pedagogik faoliyatni sevish;
- Yetarli bilimlarga ega bo'lish;
- Keng eruditsiyaga ega bo'lish;
- Pedagogik intuitsiyaga ega bo'lish;
- Yuksak tafakkurga ega bo'lish;
- Yuksak darajadagi ahloqqa va madaniyatga ega bo'lish;
- Bolalarni tarbiyalashda va o'qitishda har xil ta'sirchan metodlarga ega bo'lish.

Kasb tanlashda o'sib kelayotgan yoshlarga ta'lim va tarbiya beruvchi ustozlar borki ularni o'rnini hech nima bilan almashtirib bo'lmaydi.

Noyabr, 2025-Yil

Maktab va kollej davrida yoshlar o'zlari uchun qiziqarli bo'lgan kasblarni egallashga intilib boradilar. Bu davr uchun pedagogning o'rni butunlay boshqacha bo'lib qoladi.

U endi faqat tarbiya va ta'lim beruvchigina emas, balki o'quvchilarni ma'lum bir kasbga bo'lgan intilishini shakllantiruvchi pedagog - psixolog ham bo'lib qoladi.

Pedagog bu davrda o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarda bo'lib, uning qaysi fanlardan o'zlashtirishi yaxshiligini, qaysi fanlar uni qiziqtirishini va nima uchunligini, undagi boshqa fanlarga bo'lgan e'tiborini, qaysi fanlar uning uchun yetarli qiziqish uyg'otishini va shu kabilarni kuzatib boradi. Pedagog kuzatish orqali o'quvchidagi ma'lum fanlarga va kasblarga o'zida qiziqish borligini suhbatlar orqali, kuzatishlar orqali, darslardagi javoblar orqali bilib boradi.

O'quvchi o'z kasbini tanlashda o'qituvchining yordamiga muhtoj bo'ladi. O'qituvchi boladagi psixologik imkoniyatlardan kelib chiqqan holda uni ma'lum bir kasbga yo'llab turadi, ya'ni kasbiy maslahat beradi. O'qituvchi bu holatda kasblarga xos xususiyatlarni bilishi va ularni bolalarga tushuntirib berishi zarur bo'ladi. Bu o'qituvchiga professiografiya kabi tushunchalar bilan tanish bo'lishni talab qiladi.

Professiografiya - bu kasb tomonidan shaxsga tegishli bo'lgan xususiyatlarga, ya'ni uning psixologik qobiliyatlariga, psixofiziologik imkoniyatlariga qo'yiladigan talablarni o'rganuvchi texnologiyadir. Professiografiya inson va kasb o'rtasidagi o'zaro moslikni diagnostika qilish orqali, korreksiya qilish orqali, metodik qo'llanmalarni shakllantirish va amaliy tavsiyalar berish orqali informatsiyalar berish bilan ta'minlab turadi.

Professiografiya kasbiy mehnatni unumdorligini amaliy vazifalar va ularni tashkil qilish orqali ta'minlab beradi. Professiografiya aniq kasbiy faoliyatlarni - ijtimoiy, ijtimoiy iqtisodiy, tarixiy, texnik, texnologik, huquqiy, psixologik, psixofiziologik, gigiyenik va ijtimoiy psixologik qamrab oladi. Bulardan ko'rinib turibdiki, professiografiya bu o'qituvchilar uchun bolalarni kasb tanlashlarida kerak bo'ladigan sohalardan biridir. O'qituvchi o'quvchilarni kasb tanlashlariga ijtimoiy jarayon sifatida qarar ekan, ularning kasb tanlashlaridagi individual tomonlarini ham hisobga olishi kerak bo'ladi. Buning uchun yoshlarning jinsini, yoshini va ularga xos bo'lgan xususiyatlarini ham etiborga olishi zarur bo'ladi. Bunda o'qituvchi birinchi navbatda o'quvchining kasbiy ehtiyojini, motivini, layoqatligini, qiziqishini, qobiliyati va manfaatlarini hisobga olishi muhimdir. Aks holda umumiy tarzda berilgan yo'llanma ham ijobiy natijalarga olib kelmaydi.

Bular esa kasb maorifini bilishni talab qiladi. Pedagogni o'rnini va o'quvchini kasbni tanlashi bilan bog'liq jarayonlarni ko'plab psixolog olimlar kuzatishgan. Ular kasbga qiziqishni klassifikatsiya qilganlar.

Deylik ros- siyalik olimlar kasb egasi bo'ladiganlarni har xil davrlarga bo'lib ko'rsatganlar.

Kudryavsev T.V. shaxsning kasb egasi bo'lishini 4ta davrini ko'rsatadi:

1. Kasbni tanlashga bo'lgan uyni paydo bo'lishi va shakllanishi.
 2. Kasbiy faoliyatga tayyorlanish va kasbga o'qish.
 3. Kasbni faol o'zlashtirish, unga kirib borish va o'zini ishlab chiqarish kollektivida tasavvur qilish.
 4. Shaxsni kasbiy mehnatda o'zini to'la o'z kuchini sarf qilishi.
- Klimov E.A. ham kasbni tanlashni quyidagi davrlarini ko'satadi:
1. Ongli ravishda kasbni tanlashga tayyorgarlik(12-17 yosh) davri.

2. Kasbga tayyorgarlik ko'rish davri (15-23 yosh) - bo'lg'usi kasbga xos bilimlarni va malakalarni o'zlashtirish bilan bog'liq faoliyat.

3. Kasb taraqqiyoti davri (16- 23 dan to pensiyagacha) - kasbga xos shaxslararo munosabatga kirishish va subyektning keyingi taraqqiyot davri.

Pedagog o'quvchini kasbga yo'naltirish davomida uni yoshiga qarab shu yuqorida ko'rsatilgan jarayonlardan kelib chiqqan holda tayyorlashi kerak bo'ladi. Haqiqatdan ham o'quvchi shu davrlar davomida o'zi uchun kasb tanlab boradi va pedagogning yordamida uni tan oladi.

Kasbga yo'naltirish murakkab va ko'p bo'g'inli hodisa bo'lib, unda iqtisodiy jarayonlar ijtimoiy, ta'limiy va psixologik jarayonlar bilan uyg'unlashib ketadi. Shunga muvofiq kasbga yo'naltirish ishining quyidagi jihatlari ajratiladi:

1. Psixologik-pedagogik jihat. Kasbga yo'naltirish ishi odamga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishni nazarda tutib, uni shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar uyg'unligiga intilish, jamiyat taraqqiyoti uchun o'zini-o'zi takomillashtirishga o'rgatadi.

2. Tibbiy-biologik jihat. Kasbga yo'naltirish ishi turli kasblar inson salomatligi va jismoniy imkoniyatlariga qo'yilgan talablarni hisobga olish asosida amalga oshirilib, odamga tegishli yo'nalishdagi kasbiy faoliyat uning ruhiy va jismoniy holatiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini tushuntirishni taqozo etadi.

3. Ijtimoiy-iqtisodiy jihat. Kasbga yo'naltirish mamlakatning asosiy boyligi bo'lgan mehnat zaxiralardan iqtisodiy taraqqiyot uchun unumli foydalanishga yordam beradi, qolaversa, kasb tanlash va keyinchalik mutaxassis sifatida rivojlanish odamning ijtimoiy ahamiyatli bilim, me'yorlar, malakalarni o'zlashtirishi bilan uyg'un kechadi.

Xulosa.

Xulosa sifatida fikr keltirish lozimki inson hayoti davomida kun keshirishi, yaxshi sharayatta yashash uchun muayyan bir kasbni tanlaydi. Kasbni tog'ri tanlashda maktab davrida o'qituvchining rolli katta ekanligi hammaga oid va ma'lum. Shuning uchun o'qituvchi tamonidan tog'ri yo'l yoriq berish katta ahamiyatga ega.

O'qituvchi psixologik-pedagogika jihatdan bilimlarni shuqir bilishi, o'quvchilarning qobiliyati va qizig'ishlari, imkoniyotlarin hisobka olishi kerak. Shu xislatlar orqali jamiyatimizga yetuk kadr sifatida takomillashiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F.R.Abduraxmonov, Z.E.Abduraxmonova. Kasb psixologiyasi. Darslik T.: «Barkamol fayz media nashriyoti», 2018.
2. D.M.Anvarova, P.S.Ergashev. Kasbga yo'naltirish va kasbga tanlash asoslari. O'quv qo'llanma T.: «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2016.
3. A.I.Avazboyev, Y.U.Ismadiyarov. Kasbiy pedagogika. O'quv qo'llanma T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2014
4. B.T.Jurayev. Pedagogik va psixologik fanlarni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. «Fan va ta'lim» Buxoro-2022